

ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ КАК ОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление как междисциплинарное понятие характеризует целенаправленный процесс обеспечения оптимального функционирования и развития системы. Междисциплинарность понятия «управление» выступает основанием научных дискуссий.

Управление составляет предмет социально-философского анализа и определяется как социокультурный феномен, который совершенствуется вместе с эволюцией общества, включает вид информационно-коммуникативной деятельности, обеспечивающий взаимосвязь планирования, организации, мотивации, контроля, предусматривает формирование и развитие способности к целостным динамичным образованиям сообразно с изменяющимися условиями [1].

В экономической литературе управление определяется как интегрированный процесс планирования, организации, координации, мотивации, контроля для достижения поставленных целей, высоко социализированный процесс обмена между людьми, обуславливаемый общекультурными тенденциями развития и традициями общества, система устойчивых, непрерывных, продуктивных, взаимосвязанных действий, вид трудовой деятельности [2].

В социологии управление рассматривается как властная форма закрепления социальных отношений людей, различающихся местом в системе организации труда, функция системы по сохранению структуры, поддержанию жизнедеятельности, реализации программы, формированию критериев развития, выявлению проблем и разработке методов их решения [3].

В психологии управление трактуется как система взаимодействия субъекта и объекта управления, функция системы, включающая целеполагание, принятие решений и контроль за их выполнением, создание благоприятных условий для повышения производительности труда [8].

В педагогических исследованиях управление определяется как процесс и результат выбора цели и способов ее достижения, процесс воздействия субъекта на объект управления для оптимизации целенаправленного перехода системы из одного состояния в другое, система действий, обеспечивающая перевод объекта из начального состояния в требуемое конечное состояние, видовая категория, включающая специализированную трудовую деятельность [4].

Из изложенного видно, что теоретико-методологическую основу исследований проблем управления составляют системный, процессный, ситуационный, программно-целевой,

кибернетический, комплексный, парадигмальный, интегративный подходы [6]. Совокупность перечисленных подходов позволяет:

- обосновать системную целостность структурообразующих компонентов управления и устойчивую направленность на результат, посредством оптимизации управляемой системы (системный подход);

- установить взаимосвязи между функциями управления (процессный подход);

- повысить эффективность методов управления, исходя из обстоятельств, определить содержание управленческой компетенции всех субъектов (ситуационный подход);

- определить и упорядочить цели управления и разработать программу по их достижению (программно-целевой подход);

- моделировать систему управления для количественного описания процессов и оптимального решения задач, организации механизмов обратной связи (кибернетический подход);

- учитывать воздействие внутренних и внешних условий и факторов, оптимизировать «входы» и «выходы» (комплексный подход);

- выделить основные научные школы в управлении, дать характеристику концептуальных идей, провести их сравнительный анализ и выявить составляющие, интересные для конкретной модели управления (парадигмальный подход);

- установить диалектические взаимосвязи между процессом и результатом, причиной и следствием, необходимостью и случайностью, возможностью и действительностью (интегративный подход).

Цифровизация общества актуализировала доказательный подход к управлению образовательной организацией. Доказательное управление включает принятие управленческих решений на основе фактов, лучших имеющихся доказательств (результатов научных исследований, опубликованных в рецензируемых журналах; сбора и анализа эмпирических данных).

Теоретическую основу доказательного подхода к управлению составила доказательная медицина, опирающаяся на достоверные доказательства эффективности и безопасности применения профилактических, диагностических, лечебных вмешательств и предусматривающая объединение индивидуального клинического опыта с лучшими доступными внешними клиническими данными систематических исследований [14].

В образовании доказательное управление рассматривается как эффективный инструмент персонализации обучения и формирования готовности к обучению в течении всей жизни [15]. Авторы исследований проблем доказательного управления в образовании отмечают, что преподаватели должны: быть критически настроенными читателями научных публикаций в области образования; иметь возможность продуктивно использовать эмпирические данные и интегрировать их со своим опытом преподавания и знаниями; уметь ценить идею и возможность ее интеграции с педагогической практикой [10]. Наибольшие дискуссии вызывают вопросы о том, что считать лучшими доказательствами для образования, как и когда использовать доказательства, как связаны личные знания, опыт и внешние доказательства [11].

Сущность доказательного управления отражает процесс осознанного принятия управленческих решений, диалектично взаимосвязанных и детерминированных систематическим обзором и метаанализом научных исследований, для оптимального достижения поставленных целей и обеспечения качества образования, а также определения перспектив развития образовательной организации [12].

В содержании доказательного управления можно выделить компоненты:

- продуктивно-доказательные, объединяющие результаты научных исследований, эмпирические данные, систематические обзоры и метаанализы, экспертные мнения, методы диагностики управления, педагогические инновации, передовой педагогический опыт;
- социально-коммуникативные, включающие мотивацию, рефлексивность, методы делового общения, брендинг, имиджирование.

Синергетическая связь компонентов обуславливает отбор опережающих индикаторов и содержание функций доказательного управления.

Опережающие индикаторы – это параметры, характеризующие предварительную укрупненную оценку ресурсных возможностей. Индикатор (лат. Indicator – указатель) определяется как интегральный параметр для количественного определения качественных характеристик процесса. В теории управления используются такие понятия, как «индикативное планирование», «индикативное управление» «опережающие индикаторы». В педагогических исследованиях индикативное планирование определяется как аналитическая стадия индикативного управления, которая носит рекомендательный характер, предусматривает разработку целевых программ и их финансовое обеспечение. Индикативное управление трактуется как эффективный инструмент межотраслевой координации, формирования и развития отраслевых образовательных кластеров. Опережающие индикаторы рассматриваются как параметры, характеризующие «желательное состояние (позиционирование и определение «уровней притязания»)» [5].

Функции доказательного управления на основе опережающих индикаторов (критико-аналитическая, индикативно-рейтинговая, организационно-мотивационная) сопряжены со структурообразующими компонентами (продуктивно-доказательными и социально-коммуникативными).

Критико-аналитическая функция предусматривает метаанализ и критическую оценку доказательств для осмысленного принятия эффективного управленческого решения по достижению многих целей и успешному завершению мультипроектов [13].

Индикативно-рейтинговая функция включает отбор опережающих индикаторов для повышения конкурентоспособности вуза в условиях постоянно происходящих изменений, мониторинг реализации и достижение индикативного плана, организацию рейтинговой оценки структурных подразделений и профессорско-преподавательского состава [9].

Организационно-мотивационная функция обеспечивает внедрение инновационных механизмов организации научно-образовательной деятельности (краудсорсинг для привлечения общественных институтов к решению проблем, венчурные студии для развития стартапов, цифровые технологии для постановки и решения новых педагогических задач),

оптимизацию мотивационных методов управления, эффективность брендинга и имиджирования [7].

Значение функций доказательного управления состоит в следующем: ориентируют на выбор конкурентной стратегии вуза с учетом приоритетов образовательной политики, тенденций развития педагогической науки, передового педагогического опыта; обеспечивают эффективность управленческих решений на основе внешних доказательств, индикативного планирования и рейтингового учета достижений субъектов управления; обуславливают интеграцию практики управления, индивидуального педагогического опыта с наилучшими доступными внешними данными систематических исследований.

Литература

1. Герасимов Б.Н. Методология управления: основания, предпосылки, содержание // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 12. С. 18-23.
2. Гумеров М.Ф. Эволюция теоретических основ организационного управления в современной экономике // Инновации и инвестиции. 2015. № 5. С. 118-121.
3. Дорофеева Л.И. Основы теории управления. М.: Директ-Медиа. 2020. 424 с.
4. Игнатьева Е.Ю. Педагогическое управление учебной деятельностью студентов в современном вузе. СПб.: ЛЕМА, 2012. 300 с.
5. Кравцов С.С., Карпова Н.К., Мареев В.И. Индикативное управление развитием образования // Проблемы управления инновационным развитием образования, науки и педагогической практики. 2012.
6. Лунев А.Н., Пугачева Н.Б., Терентьева И.В. Методологические основы опытно-экспериментальной работы как компонента исследований проблем профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 132.
7. Ляндау Ю.В. Сущность процессного управления // Инновации и инвестиции. 2013. № 6. С. 98-101.
8. Моисеева Т.В. От управления субъектами – к интерсубъективному управлению // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2019. № 2 (36). С. 166-173.
9. Табашникова О.Л. Интегративный подход в образовательном процессе: проблемы и перспективы // Практический маркетинг. 2018. № 11 (261). С. 31-36.
10. Biesta G.J.J. Why 'what works still won't work: from evidencebased education to value-based education // Studies in Philosophy and Education. 2010. № 29 (5). P. 491-503. <https://doi.org/10.1007/s11217-010-9191-x>
11. Davies P. What is evidence-based education? // British Journal of Educational. Studies. 1999. Vol. 47. № 2. P. 108-121.
12. Diery A., Vogel F., Knogler M., Seidel T. Evidence-Based Practice in Higher Education: Teacher Educators' Attitudes, Challenges, and Uses // Frontiers in Education. 2020. Vol. 5. Article 62. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00062>
13. Pugacheva N., Kirillova T., Kirillova O., Luchinina A., Korolyuk I., Lunev A. Digital Paradigm in Educational Management: The Case of Construction Education Based on Emerging

Technologies // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2020. Vol. 15. n. 13. P. 96-115. <http://doi.org/10.3991/ijet.v15i13.14663>

14. Sackett D.L., Rosenberg W.M.C., Gray J.A.M., Haynes R.B., Richardson W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn't // BMJ. 1996. № 312. P. 71-72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>

15. Thomas G., Pring R. Evidence-based practice in education. Maidenhead: Open University Press. 2004. 240 p.